

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University, Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“PANGARAP”

Bata pa lamang iisang ang palaging pangarap 'ko,
Makabili ng magandang laruan, iyung trak sana o eroplano,
Pangarap 'ko rin ang makapunta sa magagandang destinasyon,
Susuutin ang sapatos na galing sa aking ipon.

Ngunit dahil lumaki lamang sa mahirap na pamilya,
Naging responsable at matyagang bata,
Nag-aaral nang mabuti upang maabot ang mga pangarap,
Para sa aking paglaki matupad ko ang maging isang negosyante o guro sa hinaharap.

Habang ako'y lumalaki aking napagtanto,
Hindi lamang materyal na bagay sa pangarap ay bumubuo,
Galak ang nararamdaman kapag sa hapag kainan ay kumpleto,
Pangarap pala ay nagtatapos sa masayang puso.

Makasama ang aking buo at simpleng pamilya sa bawat araw,
Tila walang katumbas higit pa sa gintong nakakasilaw,
Kaya ang mga pangarap sa sarili na binuo at pinaghirapan,
Taos puso 'kong pasasalamat at iingatan.

